

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529039>
УДК 159.9.072.433

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СИБЛИНГОВОЙ ПОЗИЦИИ

И.В. Ковалева,
магистрант 1 курса, напр. «Психология»

Н.А. Кора,
научный руководитель,
доц. кафедры психологии и педагогики, к.п.н.,
АмГУ,
г. Благовещенск

Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты исследования лидерского потенциала государственных служащих министерства социальной защиты населения Амурской области в зависимости от их сиблинговых позиций. Основываясь на теоретической составляющей исследований сиблинговых позиций, определялась степень выраженности у специалистов государственной службы уровня проявления лидерских качеств. Так же для подтверждения полученных результатов оценивались коммуникативные и организаторские склонности специалистов. Исследование показало, что использование знаний о сиблинговых характеристиках приемлемо не только в детском и юношеском возрасте. Порядок рождения остается значимым признаком проявления личностных качеств и во взрослом возрасте.

Ключевые слова: сиблинговая позиция, сиблинги, лидерские качества, коммуникативные склонности, организаторские склонности

RESEARCH OF LEADERSHIP POTENTIAL OF PUBLIC SERVANTS DEPENDING ON THEIR SIBLING POSITION

I.V. Kovaleva,
1st year master's student, for example. "Psychology"

N.A. Kora,
Scientific Director,
Associate Professor of the Department of Psychology and Pedagogy, Ph.D.,
AmSU,
Blagoveshchensk

Annotation: This article examines the results of a study of the leadership potential of state employees of the Ministry of Social Protection of the Population of the Amur Region, depending on their sibling positions. Based on the theoretical component of research on sibling positions, the degree of severity among public service specialists of the level of manifestation of leadership qualities was determined. Also, the communicative and organizational inclinations of specialists were evaluated to confirm the results. The study showed that the use of knowledge about sibling characteristics is acceptable not only in childhood and adolescence. The order of birth remains a significant sign of the manifestation of personal qualities in adulthood.

Keywords: sibling position, siblings, leadership qualities, communicative inclinations, organizational inclinations

Любая профессиональная деятельность требует от человека овладения соответствующими профессиональными знаниями, умениями и навыками. Однако сегодня, в силу стремительного развития общества и социальных процессов, требования к профессиональным качествам специалистов дополняются чертами психологического склада личности, когда определенная должность претендует на наличие у специалиста определенных личностных характеристик. Одним из таких требований являются лидерские качества, которыми должен обладать государственный служащий.

Личностные особенности являются одним из факторов, определяющих успешную профессиональную деятельность человека. Однако такой фактор, как сиблинговая позиция, так же накладывает свой отпечаток на ряд личностных характеристик. Вряде научных исследований отражены различные взаимосвязи проявления личностных качеств от сиблинговой позиции, в том числе на основании биографических исследований изложены предположения о том, что старшие и единственные дети более склонны к лидерству, так как большинство из них добивались в жизни успехов больше, чем личности с другими сиблинговыми позициями [1, 2].

Лидерский потенциал рассматривается, чаще всего, как особое качество, которое обеспечивает и определяет эффективность осуществления деятельности личности в конкретных объективных условиях с целью завоевать авторитет у окружающих через свои личностные и деловые ресурсы [3, с. 230].

Лидер должен обладать следующими психологическими чертами личности: волевыми качествами для преодоления препятствий на пути к цели; настойчивостью и умением разумно рисковать; терпеливостью и

готовностью долго и хорошо выполнять однообразную работу; инициативностью и независимостью; психической устойчивостью; адаптивностью; надежностью; восприимчивостью к новому и склонностью решать нетрадиционные задачи оригинальными методами; стрессоустойчивостью; решительностью и самостоятельностью в принятии решений в критических ситуациях и другие черты [4, с. 77].

Целесообразно отметить, что стремление к лидерству или подчинению во многом усваивается именно в детстве в результате взаимодействия с братьями и сестрами. Как правило, старшие стремятся к лидерству, младшие – к подчинению. О том, что сиблинговая позиция влияет на развитие личности, раскрывается в ряде научных исследований таких деятелей, как Френсис Гальтон, Альберт Адлер, Мюррей Боуэн, Зигмунд Фрейд, Уолтер Тоумен и другие. Основная идея этих концепций заключается в том, что развитие базовых характеристик личности зависит от сиблинговой позиции ребенка, то есть его очередности рождения и наличию братьев или сестер.

Исследований, посвященных влиянию сиблинговой позиции на проявления тех или иных качеств взрослого человека, в настоящее время практически не проводится и изучение сиблинговой подсистемы практически не выходит за рамки семейной психологии и ограничивается подростковым и юношеским возрастом. Однако, как показывает исследование американского психотерапевта и группового аналитика В. Паркер, проведенного в 2020 году, применение сиблинговых характеристик для взрослого и пожилого населения остается актуальным и позволяет решить множество вопросов, связанным с межличностными отношениями не только в кругу семьи, но и с окружающими. Это позволило предположить, что имеет место изучить влияние сиблинговой позиции на формирование лидерских качеств специалистов, работающих в одной организации. В связи с чем и было выбрано направление данного исследования [5, с. 143].

Теоретическая составляющая исследований сиблинговых позиций в детском и юношеском возрасте дает право считать порядок рождения значимым признаком проявления личностных качеств во взрослом возрасте, что в свою очередь, выражается и в рамках выполнения трудовой деятельности. Принимая это во внимание, можно регулировать в коллективе взаимоотношения, тем самым создавая благоприятную обстановку для осуществления специалистами своих должностных обязанностей.

Целью исследования является изучение взаимосвязи сиблинговой позиции и лидерских качеств специалистов государственной службы.

Гипотеза исследования:

Исследование проводилось на базе министерства социальной защиты населения Амурской области. В исследовании принимали участие 35

человек, из них: 15 старших сиблингов и 3 единственных сиблинга, 14 младших сиблингов и 3 средних сиблинга. Все опрошенные женского пола в возрасте от 25 до 52 лет.

С целью исследования лидерского потенциала использовалась методика «Диагностика лидерских способностей» (Е.Жарикова и Е.Крушельницкого). Результаты исследования представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Уровень лидерского потенциала государственных служащих

Из рисунка 1 видно, что у испытуемых (57,1 %) лидерские качества имеют слабо выраженный уровень. Такие сотрудники не всегда способны преодолевать препятствия, инициативность выражена слабо, мало критичны, могут потерять самообладание в экстремальной ситуации.

У 40 % опрошенных лидерский потенциал выражен средне. Эти сотрудники иногда могут менять стиль поведения в зависимости от условий. Могут потребовать и подбодрить своих коллег; хорошо приспосабливаются к новым условиям.

Уровень лидерского потенциала выражен сильно у 2,9 % специалистов. Это волевые, способные преодолевать препятствия на пути к цели; настойчивые, умеют разумно рисковать; психически устойчивы; самокритичны, трезво оценивают не только свои успехи, но и неудачи.

Склонности к диктату у опрашиваемых сотрудников не было выявлено.

Для доказательства гипотезы исследования испытуемых разделили на две группы: группа А (старшие и единственные сиблинги), группа Б (младшие и средние сиблинги) (табл. 1).

Таблица 1 – Соотношение групп sibлинговых позиций А и Б по степени выраженности лидерских качеств

Степень выраженность и лидерских качеств	Группа А		Группа Б	
	Количество испытуемы х	Процентное соотношени е	Количество испытуемы х	Процентное соотношени е
Выражены слабо	10	55,6	10	58,8
Выражены средне	7	38,8	7	41,2
Выражены сильно	1	5,6	0	0
Всего	18	100	17	100

Согласно таблице 1, в группе А и Б преобладают сотрудники со слабо выраженными лидерскими качествами (55,6 % и 58,8 %) и сотрудники со средне выраженными лидерскими качествами (38,8 % и 41,2 %). Сильно выраженные лидерские качества характерны для 5,6 % опрошенных группы А.

Для оценки различий между двумя выборками по уровню исследуемого признака, количественно измеренного, использовался U-критерий Манна-Уитни. Значимых различий между двумя выборками по уровню исследуемого признака не было обнаружено.

Полученные результаты могут быть обусловлены тем, что государственная служба имеет строго иерархическую структуру деятельности, в рамках которой специалисты соблюдают субординацию, и проявление лидерских качеств на должностях ниже заместителя начальника отдела существенно осложнено или не располагает к развитию таких качеств.

Однако стоит заметить, что способность человека быть лидером во многом зависит от развитости организаторских и коммуникативных качеств, что не часто востребовано на определенном уровне государственной службы и зависит от специфики деятельности. Например, специалисты отдела финансирования социальных выплат и мер социальной поддержки ограничены строго регламентированной деятельностью, заключающейся в работе с документами, они крайне редко осуществляют взаимодействие с населением (только в случае крайней необходимости по решению руководства), и взаимодействуют с другими отделами в качестве «источника» информации для составления статистической и аналитической деятельности. Такая специфика деятельности не стимулирует специалистов указанного отдела развивать лидерские качества за неимением

необходимости в этом. Тогда как деятельность специалистов аналитического отдела связана с постоянным взаимодействием со специалистами подведомственных учреждений, иногда с населением, и организацией деятельности в рамках учреждения и за пределами его. Это стимулирует специалистов прокачивать свои лидерские качества, которые способствуют выполнению своих должностных обязанностей.

В целях более углубленного изучения личностных качеств специалистов государственной службы, имеющих те или иные сиблинговые позиции, целесообразно было использовать дополнительную методику «Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Сиявского и В.А. Федоришина. Полученные результаты по шкалам коммуникативные и организаторские склонности приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Соотношение коммуникативных и организаторских склонностей специалистов государственной службы

Согласно рисунку 2 преимущественно у государственных служащих средне выражены указанные склонности (с одинаковым процентным соотношением, по 40 %). Чуть меньше сотрудников обладают высоким уровнем коммуникативных и организаторских склонностей (25,7 % и 37,1 % соответственно). Высшее проявление коммуникативных склонностей было обнаружено у 20 % опрошенных, а высший уровень организаторских склонностей у 8,6 % опрошенных. Низкий уровень проявления коммуникативных и организаторских склонностей был обнаружен у 14,3 %

специалистов. Очень низкий уровень исследуемых показателей не был установлен у испытуемых.

Изучим полученные результаты исследования подробнее, разделив испытуемых на две группы: группа А (старшие и единственные сиблинги), группа Б (младшие и средние сиблинги) (табл. 2).

Таблица 2 – Сопоставление результатов исследования коммуникативных склонностей специалистов государственной службы в группе А и группе Б

Уровни коммуникативных склонностей	Группа А		Группа Б	
	Количество испытуемых	Процентное соотношение	Количество испытуемых	Процентное соотношение
Очень низкий	0	0	0	0
Низкий	1	5,6	4	23,5
Средний	8	44,4	6	35,3
Высокий	5	27,8	4	23,5
Высший	4	22,2	3	17,7
Всего	18	100	17	100

Как видно из таблицы 2 в обеих группах отсутствуют специалисты с очень низким уровнем проявления коммуникативных склонностей. Преобладает число специалистов со средним уровнем коммуникативных способностей: в группе А – 44,4 % опрошенных и в группе Б – 35,3 % опрошенных). Специалисты с таким уровнем склонностей характеризуются стремлением к контактам с людьми, однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью и требует дополнительной работы по формированию этих качеств.

В группе А 27,8 % опрошенных имеют высокий уровень проявления коммуникативных склонностей. Эти специалисты не склонны теряться в новой обстановке и могут быстро адаптироваться к новым условиям, быстро находят контакт с окружающими и проявляют инициативу в общении. Для 22,2 % опрошенных характерен высший уровень коммуникативной склонности, который проявляется в непринужденном поведении в новом коллективе, инициативе, принятии самостоятельных решений. Такие специалисты быстро ориентируются в изменяющихся условиях и склонны отстаивать свое мнение и добиваться принятия своих решений. Низкий уровень указанных склонностей был обнаружен у 5,6 % опрошенных. Такие специалисты предпочитают выполнять работу, не проявляя для этого инициативу в сотрудничестве, плохо идут на контакт с окружающими, чаще

всего, являются инсайдерами в коллективе из-за неумения налаживать коммуникативные взаимодействия.

В группе Б 23,5 % опрошенных имеют низкий и высокий уровень коммуникативных склонностей, что говорит о равных долях тех, кто способен выстраивать отношения в коллективе, и тех, кто придерживается обособленной роли. Для 17,7 % опрошенных характерен высший уровень коммуникативных склонностей, что говорит об их способности к свободному и непринужденному общению.

Организаторские склонности специалистов государственной службы в разбивке по сиблинговым группам представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Сопоставление результатов исследования организаторских склонностей специалистов государственной службы в группе А и группе Б

Уровни коммуникативных склонностей	Группа А		Группа Б	
	Количество испытуемых	Процентное соотношение	Количество испытуемых	Процентное соотношение
Очень низкий	0	0	0	0
Низкий	5	27,8	0	0
Средний	8	44,4	6	35,3
Высокий	5	27,8	8	47,1
Высший	0	0	3	17,6
Всего	18	100	17	100

Согласно таблице 3 в обеих группах отсутствуют специалисты с очень низким уровнем организационных склонностей. В группе А для 44,4 % опрошенных характерен средний уровень организаторских склонностей, что говорит о неустойчивости их организаторского потенциала, однако имеет место возможность научиться этим способностям и проявлять их более эффективно. Для 27,8 % опрошенных – высокий и низкий уровни проявления организационных склонностей, что говорит о разделении специалистов на умеющих принимать решения в трудных и нестандартных ситуациях, и тех, кто склонен растеряться при изменяющихся условиях и не способен отстаивать свое мнение. Специалисты с высшим уровнем организаторских способностей отсутствуют.

В группе Б отсутствуют специалисты с низким уровнем организаторских способностей. У 47,1 % опрошенных высоко выраженные организационные склонности, что говорит о том, что эти специалисты инициативны и легко организуются в сложных и изменяющихся условиях, склонны отстаивать свое мнение. Для 35,3 % опрошенных характерен

средний уровень проявления организаторских склонностей. Для 17,6 % опрошенных характерен высший уровень, что характеризует их как настойчивых и деятельных личностей, способных принимать решения и отстаивать их.

Расчеты коэффициента Манна-Уитни показали статистически значимые различия между группами, что позволило говорить о том, что у специалистов, имеющих сиблинговые позиции старших и единственных (группа А), наиболее выражен уровень коммуникативных и организаторских склонностей по сравнению со специалистами, имеющими сиблинговые позиции младших и средних (группа Б).

Кроме этого, попарные сравнения сиблинговых позиций так же показали, что коммуникативные и организаторские склонности более выражены у:

- старшей сестры сестры, чем у младшей сестры сестры ($U_{эмп} = 9$, при $U_{кр} = 14$);
- младшей сестры сестры, чем у старшей сестры брата ($U_{эмп} = 2$, при $U_{кр} = 5$).

В остальных комбинациях не подтвердились предположения о том, что определенные сиблинговые позиции проявляют более выраженные коммуникативные и организаторские склонности.

Полученные результаты говорят о том, что для специалистов государственной службы в сфере социальной защиты населения характерно стремление к проявлению инициативы и принятию решений в сложных ситуациях, что требует от них специфика деятельности: принятие безотлагательных мер, касающихся оказания социальной поддержки особо уязвимым категориям граждан, умение рационально распоряжаться временем в целях выполнения должностных обязательств.

Чтобы определить тесноту (силу) и направление корреляционной связи между двумя признаками, был рассчитан коэффициент корреляции Ч.Спирмена, который дал следующие результаты:

- отсутствует статистически значимая связь между показателями «лидерских способностей» и показателями коммуникативных склонностей ($\rho_{эмп} = 0,319$, $\rho^{эмп} \leq \rho^{кр}$);
- существует статистически значимая связь показателями «лидерских способностей» и показателями организаторских склонностей ($\rho_{эмп} = 0,547$, $\rho^{эмп} \geq \rho^{кр}$).

Таким образом, исследование показало, что лидерский потенциал у государственных служащих в сфере социальной защиты населения развит

слабо, и это становится существенным препятствием для стремления к карьерному росту, самореализации и творческим инициативам. Возможно, это обусловлено нормативным характером деятельности, не позволяющим специалистам проявлять потенциальные склонности. Одновременно деятельность в сфере социальной защиты населения неразрывно связана с организацией взаимодействия между гражданами и государством, и наоборот. Коммуникативные и организаторские компетенции государственных служащих министерства социальной защиты населения Амурской области являются ключевым фактором, обеспечивающим социальное согласие и доверие в обществе.

Стоит учитывать тот факт, что лидерские качества поддаются развитию, а специалисты государственной службы, имеющие выраженные коммуникативные и организаторские склонности потенциально могут быть лидерами в коллективе. Проведенное нами исследование подтвердило выводы специалистов в данной области о том, что старшие и единственные сиблинги более склонны к проявлению лидерства, нежели младшие.

Список литературы

[1] Афонин А.И. Структурно-функциональный анализ профессионально важных качеств госслужащего. / А.И. Афонин, И.Д. Афонин, А.В. Солодилов. // Вестник Московского государственного университета. Серия: Экономика. – 2020. № 2. 19-27с .

[2] Боуэн М. Теория семейных систем Мюррея Боуэна: Основные понятия, методы и клиническая практика. / М. Боуэн. – М.: Когито-Центр, 2015. 496 с.

[3] Пожарский С.О. Становление лидерских качеств руководителей коммерческих структур в процессе социально-психологического тренинга. / С.О. Пожарский. // Психология: традиции и инновации: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2016 г.). – 2016. 76-79 с.

[4] Елагина В.С. Структурно-функциональный анализ деятельности специалиста государственной службы. / В.С. Елагина. // Гуманитарные науки. Педагогика и психология. – 2017. № 3. 229-231 с.

[5] Parker V. A group-analytic exploration of the sibling matrix: How siblings shape our lives. / V. Parker. – New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group, 2020. 141-149 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Afonin A.I. Structural and functional analysis of the professionally important qualities of a civil servant. / A.I. Afonin, I. D. Afonin, A.V. Solodilov. // Bulletin of Moscow State University. Series: Economics. – 2020. No. 2. 19-27 p.

[2] Bowen M. Murray Bowen's Theory of Family Systems: Basic Concepts, Methods and Clinical Practice. / M. Bowen. – М.: Kogito-Center, 2015. 496 p.

[3] Pozharsky S.O. Formation of leadership qualities of heads of commercial structures in the process of social and psychological training. / S.O. Pozharsky. // Psychology: Traditions and Innovations: Materials of the II Intern. scientific. conf. (Samara, March 2016). – 2016. 76-79 p.

[4] Elagina V.S. Structural and functional analysis of the activities of a civil service specialist. / V.S. Elagin. // Humanitarian sciences. Pedagogy and psychology. – 2017. No. 3. 229-231 p.

[5] Parker V. A group-analytic exploration of the sibling matrix: How siblings shape our lives. / V. Parker. – New York, NY, US: Routledge / Taylor & Francis Group, 2020. 141-149 p.

© И.В. Ковалева, 2021

Поступила в редакцию 04.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Ковалева И.В. Исследование лидерского потенциала государственных служащих в зависимости от их сиблинговой позиции // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 212-222. URL: <https://ip-journal.ru/>